

ALTERAÇÕES DAS FEIÇÕES NATURAIS E ANTRÓPICAS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS A PARTIR DA COLEÇÃO 8.0 DO PROJETO MAPBIOMAS (1985-2022)

GUILHERME SILVA SALGUEIRO¹
RENAN FURLAN DE OLIVEIRA²

Universidade Federal de Santa Catarina
guilhermessalgueiro1@gmail.com¹
renan.furlan@ufsc.br²

O estudo da dinâmica da paisagem através da análise de dados de uso e cobertura da terra tem assumido papel crucial em áreas como o planejamento urbano e rural, monitoramento ambiental, bem como na avaliação dos impactos das mudanças climáticas e a implementação de políticas públicas sustentáveis [1-2]. Avanços significativos no campo do sensoriamento remoto têm viabilizado o monitoramento detalhado e a análise espaço-temporal de mudanças locais, regionais e globais, fornecendo dados essenciais para a gestão ambiental e territorial [3]. No município de Florianópolis – SC, cuja paisagem é marcada por uma topografia complexa e uma ocupação heterogênea, o uso de dados de sensoriamento remoto permite uma análise espacial detalhada, suprimindo a necessidade de difícil extração de dados *in situ*. Esta análise é essencial, dada a rápida urbanização e o crescimento populacional da capital catarinense, que têm reconfigurado significativamente a paisagem nos últimos anos, com implicações socioeconômicas e ambientais consideráveis. Diante disso, o objetivo do presente trabalho de pesquisa consiste em mapear as alterações de uso e cobertura da terra no município de Florianópolis – SC entre os anos de 1985 e 2022. Para isto, foram utilizados os dados disponibilizados pela Coleção 8.0 do Projeto MapBiomas [4], que contempla mapas de uso e cobertura da terra, anualmente, a partir do processamento de imagens da série Landsat com resolução espacial de 30 m/pixel [5]. As imagens classificadas foram obtidas para a região de interesse, abrangendo o município de Florianópolis – SC, a partir do processamento do *toolkits* do MapBiomas na plataforma *Google Earth Engine*. Dessa forma, obteve-se um total de 38 imagens, de 1985 até 2022, anualmente, com dados de uso e cobertura da terra do município. As imagens foram manipuladas em um ambiente de sistema de informação geográfica, por meio do software QGIS na versão 3.28.4. Inicialmente, as imagens foram associadas ao referencial SIRGAS 2000 com a atribuição da projeção UTM, Fuso 22 Sul, com base na localização do município, em consonância com a cartografia sistemática brasileira. A coleção 8.0 do MapBiomas, lançada em agosto de 2023, contempla uma cobertura temporal de 38 anos (1985 a 2022), com quatro níveis e 29 classes de uso e cobertura da terra. A partir disso, foi realizada uma reclassificação dos dados, com base no Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE [6], com a finalidade de extrair e analisar as alterações temporais na paisagem a partir de cinco classes principais, nível 1 [5, 7]: floresta, formação natural não florestal, agropecuária, área não vegetada e corpo d'água. Em seguida, essas cinco classes foram organizadas em três novos grupos, quais sejam: natural, antrópico e água. Dessa forma, o grupo natural contemplou as classes floresta e formação natural não florestal, o grupo antrópico contemplou as classes agropecuária e área não vegetada, enquanto o grupo água ficou separado das demais classes em função da dificuldade de distinção, de forma geral, entre corpos d'água de cursos naturais e represamento, por exemplo. Posteriormente, o processamento das imagens foi realizado no software QGIS 3.28.4, com auxílio da ferramenta *Semi Automatic Classification Plugin* [8]. A referência para o processamento de análise da mudança de uso e cobertura da terra foi a imagem do ano de 1985, comparada a imagem mais recente, correspondente ao ano de 2022, conforme a Coleção 8.0 do MapBiomas. O processamento permitiu verificar as alterações entre as classes de 1985 para 2022. Em uma etapa seguinte ao processamento, para auxiliar na elaboração do mapa de alteração do uso e cobertura da terra, bem como na estimativa das áreas das classes, foi proposta uma nova classificação em função das alterações entre classes resultantes do processamento, bem como uma especificação gráfica para apoiar a elaboração da representação cartográfica, como apresentado na Tabela 1. A representação cartográfica, resultante da operação de subtração entre as imagens classificadas de 2022 e 1985 a partir dos dados de uso e cobertura da terra, baseou-se na especificação gráfica da Tabela 1 e pode ser observada na Figura 1. Além disso, foram calculadas as áreas para cada uma das seguintes classes: natural, antrópico, água, desflorestamento e reflorestamento. A partir do processamento das imagens com a ferramenta *Semi Automatic Classification Plugin*, a qual permitiu avaliar cada uma das classes quantitativamente, verificou-se que aproximadamente 72% do uso e cobertura da terra em Florianópolis, entre os anos de 1985 e 2022, não sofreu alteração. Isto é, feições naturais, antrópicas e corpos d'água, presentes nas imagens em 1985,

mantiveram-se inalteradas nas imagens de 2022. O maior impacto de alteração está associado ao aumento das feições antrópicas, que representa cerca de 13% e uma área de aproximadamente 57,5 km². Tal ocorrência reforça o fato de que nos últimos anos, a capital catarinense testemunhou um notável aumento populacional, que, em meio à segregação socioespacial, alterou significativamente a antiga paisagem de baixa demografia da ilha. A migração e o crescimento interno, associados à valorização imobiliária e turística, ocasionaram uma modificação nos usos diversos da terra, de maneira destacadamente desigual devido à complexidade do território. Por outro lado, aproximadamente 8% e 7% estão associadas às alterações na paisagem que caracterizam, respectivamente, o reflorestamento e o desflorestamento. Os problemas decorrentes do aumento populacional nas últimas décadas refletiram nas alterações das legislações federais, estaduais e municipais, como modificações dos planos diretores e leis ambientais, destacando o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). A compatibilidade da caracterização biótica e abiótica do território com as estipulações previstas nesta lei possibilitou que 44% do território da Ilha de Santa Catarina pudesse ser constituído por área de proteção e preservação ambiental [9]. Assim, a partir da abordagem desenvolvida neste trabalho de pesquisa com foco no mapeamento das alterações de uso e cobertura da terra no município de Florianópolis – SC, entre os anos de 1985 e 2022, utilizando os dados da coleção 8.0 do MapBiomas, torna-se possível correlacionar e entender o comportamento do território ao longo do tempo com ocorrências e registros históricos. Análises dessa natureza são de extrema importância para: o entendimento da dinâmica da paisagem, monitoramento ambiental, planejamento urbano, gestão de recursos naturais e a prevenção de desastres naturais. Ressalta-se que uma das limitações da abordagem está relacionada à resolução espacial de 30 m/pixel das imagens da série Landsat. Por outro lado, esta série possibilita uma cobertura temporal de quase quatro décadas para a região de estudo, o que pode fornecer indicadores e *insights* essenciais para o contexto regional. Por fim, para trabalhos futuros, recomenda-se o uso de outros produtos do MapBiomas, bem como análises das classes de níveis 2, 3 e 4, e até mesmo imagens de outros sistemas sensores para o contexto da avaliação da dinâmica espaço-temporal do uso e cobertura da terra.

Tabela 1 – Especificação gráfica em função das alterações das classes de uso e cobertura da terra.

Possibilidades de alteração entre classes		Resultado da alteração entre classes	Sistema de cor (Hexacode number)	Símbolo
1985	2022			
Natural	Natural	Natural	#90ee90	
Antrópico	Antrópico	Antrópico	#ffb6c1	
Água	Antrópico			
Antrópico	Água	Água	#0000ff	
Natural	Antrópico	Desflorestamento	#ff0000	
Natural	Água			
Água	Natural	Reflorestamento	#006400	
Antrópico	Natural			
Inalterado		Inalterado	#ffffff	

Fonte: Os autores (2024).

Figura 1 – Representação cartográfica das alterações das feições em Florianópolis – SC, entre os anos de 1985 e 2022.

Fonte: Os autores (2024).

Palavras-chaves: Uso e cobertura da terra, Análise espaço-temporal, Sensoriamento remoto, Dinâmica da paisagem, Landsat.

Referências

- [1] MOHANRAJAN, S. N.; LOGANATHAN, A.; MANOHARAN, P. Survey on Land Use/Land Cover (LU/LC) change analysis in remote sensing and GIS environment: Techniques and Challenges. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 27, p. 29900-29926, 2020.
- [2] WANG, X. Remote Sensing Applications to Climate Change. **Remote Sensing**, v. 15, n. 3, p. 747, 2023.
- [3] DEFRIES, R. S.; RUDEL, T.; URIARTE, M.; HANSEN, M. Deforestation driven by urban population growth and agricultural trade in the twenty-first century. **Nature Geoscience**, 3, 178-181. 2010.
- [4] MAPBIOMAS. **Collection 8 of the Annual Land Cover and Land Use Maps of Brazil**. Disponível em: <https://doi.org/10.58053/MapBiomas/VJIJCL>. (acesso em 01 fev 2024).
- [5] SOUZA, C. M.; JR.; Z. SHIMBO, J.; ROSA, M. R.; PARENTE, L. L.; A. ALENCAR, A.; RUDORFF, B. F. T.; HASENACK, H.; MATSUMOTO, M.; G. FERREIRA, L.; SOUZA-FILHO, P. W. M.; DE OLIVEIRA, S. W.; ROCHA, W. F.; FONSECA, A. V.; MARQUES, C. B.; DINIZ, C. G.; COSTA, D.; MONTEIRO, D.; ROSA, E. R.; VÉLEZ-

MARTIN, E.; WEBER, E. J.; LENTI, F. E. B.; PATERNOST, F. F.; PAREYN, F. G. C.; SIQUEIRA, J. V.; VIERA, J. L.; NETO, L. C. F.; SARAIVA, M. M.; SALES, M. H.; SALGADO, M. P. G.; VASCONCELOS, R.; GALANO, S.; MESQUITA, V. V.; AZEVEDO, T. Reconstructing three decades of land use and land cover changes in brazilian biomes with landsat archive and earth engine. **Remote Sensing**, v. 12, n. 17, p. 2735, 2020.

[6] IBGE. **Manual Técnico de Uso e Cobertura da Terra**. 3ª edição. Rio de Janeiro. 2013.

[7] SOUZA, C.; AZEVEDO, T. **MapBiomass general handbook**. MapBiomass: São Paulo, Brazil, p. 1-23, 2017.

[8] CONGEDO, L. Semi-Automatic Classification Plugin: A Python tool for the download and processing of remote sensing images in QGIS. **Journal of Open Source Software**, v. 6, n. 64, p. 3172, 2021.

[9] IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis). Prefeitura Municipal de Florianópolis (org.). **Creecem APPs em Florianópolis: confira mapa físico e político atualizado**. 2022. Disponível em: <https://www.pmf.sc.gov.br/noticias/index.php?pagina=notpagina-i=24532>. Acesso em 17 mai 2024.